

O MANEJO DO DIABETES MELLITUS GESTACIONAL: UMA ABORDAGEM INTEGRADA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA A SAÚDE MATERNA

Management of gestational diabetes mellitus: an integrated multidisciplinary team approach to
maternal health

El manejo de la diabetes mellitus gestacional: un enfoque de equipo multidisciplinario
integrado para la salud maternal

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.13928696

/Recebido: 09/10/2024 | Aceito: 13/10/2024 | Publicado: 14/10/2024

Joyce Karollayne da Silva
Graduada em enfermagem
Universidade Paulista (UNIP), Caruaru, Brasil.
E-mail: joycekarollayne.silva@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-5022-9071>

Mayanne Mendonça Sousa
Graduanda em medicina
Universidade São Judas Tadeu, Cubatão, Brasil.
E-mail: mayaninha_2010@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-5865-1818>

Ricardo Freitas Barone Gasparini
Graduado em medicina
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Londrina, Brasil.
E-mail: baronericardo2@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-5808-516X>

Marcos Antonio Ferreira Pires
Graduado em enfermagem
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil.
E-mail: marcoxnv@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7427-3330>

Julia Jacomini
Graduanda em medicina
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Londrina, Brasil.
E-mail: julia.jacomini12@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-7745-579X>

Maria Eduarda Storto Saraiva
Graduanda em medicina
12ª Etapa de Medicina da Fundação Educacional do Município de Assis, Assis, Brasil.
E-mail: saraivadudaa@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-4889-1429>

Cheila Porfírio da Costa
Pós-graduada em UTI neonatal e pediátrica
Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI), Sobral, Brasil
E-mail: cheilaporfírio8@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-5552-4384>

Camilla Evelyn Santiago da Silva
Graduada em enfermagem
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil
E-mail: camillaevelyn1@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2584-6208>

Ingrid da Silva Florêncio Freire
Graduanda em enfermagem
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil
E-mail: ingrid.ffreire@ufpe.br
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3513-0166>

Daniela Sampaio Menezes
Graduanda em medicina
UNIDOMPEDRO/Afya, Salvador, Brasil.
E-mail: daniela.sampaio@unidompedro.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-0486-6351>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.

RESUMO

Introdução: O diabetes mellitus gestacional (DMG) é caracterizado por uma intolerância a glicose e a carboidratos, que por sua vez, resultam na hiperglicemia durante o período gestacional e que normalmente desaparece durante o puerpério. O planejamento da gravidez com o controle glicêmico adequado é capaz de reduzir riscos de malformações congênitas e abortos. **Objetivo:** Analisar o manejo do DMG por meio de uma abordagem integrada da equipe multidisciplinar identificando os riscos para gestante e feto. **Metodologia:** Refere-se a uma revisão integrativa de uma busca realizada nas bases de dados online da *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde em associação com os operadores booleanos AND e OR e dos descritores: Gestação; Diabetes gestacional e Promoção a saúde, onde foram encontrados 1.693, o qual foi reduzido em 550. Os critérios de inclusão foram: artigos completos, publicados entre 2019 e 2024, publicações de órgãos governamentais, como Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde e Sociedade

Brasileira de Diabetes, literaturas em inglês, português e espanhol, documentos disponibilizados de forma gratuita e que correspondessem a temática. Os de exclusão foram: notícias, cartas, reportagens, duplicados, resumos, teses, anais de congressos, textos incompletos, vídeos e que não correspondessem a temática, 18 foram selecionados para compor a revisão. **Resultados e Discussão:** Estudos demonstram que a prática regular de atividade física, realizada em intensidade moderada por 30 minutos na maioria dos dias da semana, é uma intervenção adjuvante segura e eficaz. Esta abordagem não apenas melhora a sensibilidade à insulina e o metabolismo da glicose, mas também ajuda a mitigar o risco de condições adversas. **Conclusão:** O fortalecimento das práticas de orientação e suporte às gestantes pode levar a melhorias significativas na saúde materno-fetal, destacando a importância contínua de pesquisas e inovações nas abordagens de cuidado para esta condição.

Palavras-chave: Gestação; Diabetes gestacional; Promoção a saúde.

ABSTRACT

Introduction: Gestational diabetes mellitus (GDM) is characterized by glucose and carbohydrate intolerance, which in turn results in hyperglycemia during pregnancy and usually disappears during the puerperium. Pregnancy planning with adequate glycemic control can reduce the risk of congenital malformations and miscarriages. **Objective:** To analyze the management of GDM through an integrated approach of the multidisciplinary team, identifying the risks for the pregnant woman and the fetus. **Methodology:** This is an integrative review of a search carried out in the online databases of the Medical Literature Analysis and Retrieval System Online and Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences in association with the Boolean operators AND and OR and the descriptors: Pregnancy; Gestational Diabetes and Health Promotion, where 1,693 were found, which was reduced by 550. The inclusion criteria were: full articles, published between 2019 and 2024, publications from government agencies, such as the Ministry of Health, World Health Organization and Brazilian Diabetes Society, literature in English, Portuguese and Spanish, documents made available free of charge and that corresponded to the theme. The exclusion criteria were: news, letters, reports, duplicates, abstracts, theses, conference proceedings, incomplete texts, videos and that did not correspond to the theme, 18 were selected to compose the review. **Results and Discussion:** Studies show that regular physical activity, performed at moderate intensity for 30 minutes on most days of the week, is a safe and effective adjuvant intervention. This approach not only improves insulin sensitivity and glucose metabolism, but also helps mitigate the risk of adverse conditions. **Conclusion:** Strengthening guidance and support practices for pregnant women can lead to significant improvements in maternal and fetal health, highlighting the continued importance of research and innovation in care approaches for this condition.

Keywords: Pregnancy; Gestational diabetes; Health promotion.

RESUMEN

Introducción: La diabetes mellitus gestacional (DMG) se caracteriza por intolerancia a la glucosa y los carbohidratos, lo que a su vez resulta en hiperglucemia durante el período gestacional y que normalmente desaparece durante el posparto. La planificación del embarazo con un control glucémico adecuado puede reducir el riesgo de malformaciones congénitas y abortos espontáneos. **Objetivo:** Analizar el manejo de la DMG mediante un abordaje integrado

por un equipo multidisciplinario, identificando los riesgos para la gestante y el feto. **Metodología:** Se refiere a una revisión integradora de una búsqueda realizada en las bases de datos en línea de Medical Literature Analysis and Retrieval System Online y Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud en asociación con los operadores booleanos AND y OR y los descriptores: Gestación; Diabetes Gestacional y Promoción de la Salud, donde se encontraron 1.693, lo que se redujo en 550. Los criterios de inclusión fueron: artículos completos, publicados entre 2019 y 2024, publicaciones de órganos gubernamentales, como el Ministerio de Salud, Organización Mundial de la Salud y Sociedad Brasileña de Diabetes. Informe, literatura en inglés, portugués y español, documentos disponibles gratuitamente y correspondientes al tema. Se excluyeron: noticias, cartas, informes, duplicados, resúmenes, tesis, actas de congresos, textos incompletos, videos y los que no correspondían a la temática, se seleccionaron 18 para componer la revisión. **Resultados y discusión:** Los estudios demuestran que la actividad física regular, realizada a intensidad moderada durante 30 minutos la mayoría de los días de la semana, es una intervención coadyuvante segura y eficaz. Este enfoque no sólo mejora la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de la glucosa, sino que también ayuda a mitigar el riesgo de condiciones adversas. **Conclusión:** Fortalecer las prácticas de orientación y apoyo a las mujeres embarazadas puede conducir a mejoras significativas en la salud materno-fetal, destacando la importancia continua de la investigación y las innovaciones en los enfoques de atención para esta condición.

Palabras clave: Embarazo; Diabetes gestacional; promoción de la salud.

INTRODUÇÃO

A gravidez é um fenômeno fisiológico e único na vida de uma mulher que ocorre normalmente dentro da cavidade uterina, a qual mantém a responsabilidade de gerar um novo ser. Algumas gestantes são mais sensíveis às alterações hormonais da gestação, assim como complicações decorrentes de fatores genéticos e ambientais, tais como: hipertensão, diabetes, parto prematuro e hemorragia pós-parto (Brasil, 2022a; Gozzo, 2023).

Autores como Miranda et al. (2023), afirmam que o diabetes mellitus gestacional (DMG) é caracterizado por uma intolerância a glicose e a carboidratos, que por sua vez, resultam na hiperglicemia durante o período gestacional e que normalmente desaparece durante o puerpério. A comorbidade apresenta diversas consequências a curto e longo prazo para a saúde materno-fetal, como: pré-eclâmpsia e hipertensão gestacional.

Para evitar potenciais riscos decorrentes da DMG, os profissionais de saúde possuem um importante papel de educador, orientando às gestantes a manter uma boa alimentação, ingesta hídrica adequada, realizar atividades físicas e monitorar regularmente os índices da diabetes em diferentes horários com o intuito de reduzir os diversos desfechos perinatais, como: mortalidade fetal, distorcia de ombro, lesão de nervos cranianos, recém-nascidos (RN) grandes para a idade gestacional (IG), macrossomia e hipoglicemia neonatal (Brasil, 2019a; Miranda et al. 2023).

Além disso, a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) afirma que o planejamento da gravidez com o controle glicêmico adequado é capaz de reduzir riscos de malformações congênitas e abortos. Do mesmo modo, é perceptível evidenciar que a presença do DMG em cerca de 6% das gestantes pode evoluir para diabetes do tipo 2 e estar presente em 14% dos partos (Zajdenverg et al. 2022b; Jensen et al. 2023).

Assim, o acompanhamento periódico, contínuo e integrado ao pré-natal de baixo risco (PNBR) deve ser iniciado preferencialmente até a 12^a semanas de IG para assegurar uma gestação saudável e um parto com menos riscos, visto que a primeira consulta se refere a uma oportunidade de rastreamento e a necessidade de tratamento das complicações crônicas em mulheres que desconhecem a doença (Zajdenverg et al. 2022a; Brasil, 2023). Em síntese, a presente revisão tem por finalidade analisar o manejo do DMG por meio de uma abordagem integrada da equipe multidisciplinar identificando os riscos para gestante e feto.

METODOLOGIA

Segundo o estudo de Mendes, Silveira e Galvão (2008), é perceptível evidenciar que a revisão integrativa (R.I) refere-se a um dos métodos mais valiosos para a área da saúde, pois permite incorporar evidências científicas nas práticas clínicas do dia a dia, contribuindo para o conhecimento aprofundado do profissional. Assim, é possível reunir e sintetizar dados de importantes resultados sobre um tema de maneira sistemática e ordenada ao utilizar uma R.I.

Além disso, é factível incluir a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e a melhora da prática clínica com bons resultados, pois permite a inclusão de pesquisas experimentais e quase-experimental, proporcionando uma compreensão complexa. Por consequência do fato supracitado, seguiu-se as 6 etapas propostas pelos autores, sendo: a identificação do tema e a construção da questão norteadora, amostragem ou busca na literatura, categorização dos resultados, avaliação dos estudos incluídos na R.I, interpretação dos resultados e apresentação da revisão (Mendes; Silveira; Galvão, 2008).

Ao utilizar a estratégia PICO (Quadro 1) durante a primeira etapa, foi possível construir a questão norteadora: “Quais são os métodos diagnósticos do diabetes gestacional e quais medidas de cuidado podem ser adotadas para promover uma gestação saudável?”.

Quadro 1. Estratégia PICO.

ACRÔNIMO	DEFINIÇÃO	DESCRIÇÃO
P	População	Gestantes.
I	Interesse	Diagnósticos da DMG e medidas de cuidado e prevenção.
C	Comparação	Não se aplica.
O	Desfecho	Gestação Saudável.

Fonte: Autores, 2024.

Após este procedimento, deu-se início a segunda etapa, que persistiu em utilizar as bases de dados online, da: *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) em associação com os operadores booleanos AND e OR e dos Descritores Em Ciências da Saúde/*Medical Subject Headings* (DeCS/*MeSH*) – Gestação “AND/OR” Diabetes gestacional “AND/OR” Promoção a saúde.

Assim, foram adicionados os critérios de inclusão: artigos completos, publicados entre 2019 e 2024 (últimos 5 anos), publicações de órgãos governamentais, como Ministério da Saúde, OMS e Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), literaturas em inglês, português e espanhol, documentos disponibilizados de forma gratuita e paga e que correspondessem a temática. Os de exclusão foram: notícias, cartas, reportagens, duplicados, resumos, teses, anais de congressos, textos incompletos, vídeos e que não correspondessem a temática abordada.

Quadro 2. Estratégia de busca nas bases de dados.

BASE DE DADOS	ESTRATÉGIA DE BUSCA	DOCUMENTOS ENCONTRADOS
MEDLINE	(gestação) AND (diabetes gestacional) AND (promoção a saúde).	1.588
LILACS	(gestação) OR (diabetes gestacional) OR (promoção a saúde).	105

Fonte: Autores, 2024.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca na literatura resultou em um achado total de 1.693, o qual foi reduzido em 550 documentos que passaram por 3 análises de 4 revisores, sendo: (1) Leitura do título, (2) Leitura dos resumos e (3) Leitura completa, que resultou na integração de 18 documentos.

Figura 1 – Etapa de 3 análises para seleção dos artigos.

Fonte: Autores (2024).

Por se tratar de uma revisão onde os artigos selecionados foram coletados de bases secundárias, não foi necessário submeter o presente documento ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Além disso, os dados coletados foram organizados metodicamente pelos autores no Quadro 3 para facilitar a identificação das pesquisas e melhorar a compreensão dos leitores. O quadro será organizado em título, periódico e ano da pesquisa, autores e objetivo.

Quadro 3. Organização dos dados coletados.

TÍTULO	ANO	AUTORES	OBJETIVO DO ESTUDO
Planejamento familiar e maternidade tardia no Brasil: Gestação de alto risco a partir dos 35 anos.	2023	Gozzo	Investigar o direito da mulher acima dos 35 anos ao planejamento familiar, uma vez que a partir dessa faixa etária o exercício do direito reprodutivo poderá trazer riscos à sua saúde e à do feto.
Iron salt supplementation during gestation and gestational diabetes mellitus.	2023	Miranda <i>et al.</i>	Avaliar a associação entre o uso de sais de ferro durante os primeiros dois trimestres de gestação em mulheres não anêmicas e o desenvolvimento de diabetes gestacional Mellitus.

Influence of alcohol and tobacco consumption on maternal and perinatal outcomes of puerperal women attended at the Brazilian National Health System.	2023	Pavesi <i>et al.</i>	Avaliar a associação entre o consumo de álcool e de tabaco durante a gravidez com condições de saúde maternas e da criança.
ENDOCRINOLOGIA NA GRAVIDEZ: Direcionamento da promoção da saúde metabólica para otimizar a saúde materna e da prole.	2022	McLannen <i>et al.</i>	Identificar com precisão o número crescente de mulheres e filhos em risco de saúde metabólica adversa a longo prazo.
An Update of Medical Nutrition Therapy in Gestational Diabetes Mellitus.	2021	Vasile <i>et al.</i>	Revisar a literatura sobre a Terapia Nutricional Médica no DMG e seu papel crucial no manejo do DMG.
Diabetes gestacional autorreferido - uma análise da Pesquisa Nacional de Saúde.	2023	Souza, Iser e Malta	Identificar as respostas positivas de mulheres sobre um diagnóstico de diabetes recebido na gestação e relacioná-lo a características sociodemográficas e do pré-natal, além de descrever as orientações recebidas mediante o diagnóstico de diabetes.
Desenvolvimento sistemático de uma intervenção de promoção da saúde baseada na família para mulheres com diabetes gestacional prévio com base em evidências, teoria e coprodução: o estudo Face-it.	2021	Maindal <i>et al.</i>	Relatar o processo de desenvolvimento sistemático de uma intervenção de promoção da saúde para aumentar a qualidade de vida e reduzir o risco de diabetes entre mulheres com DMG prévio e suas famílias.
Studies to Improve Perinatal Health through Diet and Lifestyle among South Asian Women Living in Canada: A Brief History and Future Research Directions.	2021	Desai <i>et al.</i>	Fornecer uma compreensão do conhecimento atual sobre nutrição perinatal e diabetes gestacional entre a população sul-asiática de alto risco, bem como resumir nossas atividades de pesquisa investigando o papel do aconselhamento nutricional culturalmente adaptado para mulheres do sul da Ásia que vivem em ambientes de alta renda, como o Canadá.
Women with gestational diabetes mellitus want clear and practical messages from credible sources about physical activity during pregnancy: a qualitative study.	2019	Harrison <i>et al.</i>	Desenvolver intervenções de atividade física específicas para o DMG que sejam relevantes, realistas e aceitáveis para mulheres com DMG.
The effect of health-promoting lifestyle education program provided to women with gestational diabetes mellitus on maternal and neonatal health: a randomized controlled trial.	2020	Ural <i>et al.</i>	Investigar os efeitos do <i>Health-Promoting Lifestyle Education Program</i> fornecido a mulheres com diabetes gestacional no estilo de vida materno, qualidade de vida, sintomas de depressão e saúde neonatal.

Fonte: Autores, 2024.

Segundo dados de Brasil (2019b), é possível destacar o Brasil como o quarto país que mais possui diagnósticos por diabetes mellitus (DM) entre jovens e adultos entre 20 e 79 anos e 18% de DMG utilizando os critérios diagnósticos (CD) disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que gera um custo elevado para a saúde pública de cerca de 21,8 bilhões de dólares anualmente.

De acordo com o supracitado, atualmente existe cerca de 400 milhões de diabéticos e aproximadamente 300 milhões com intolerância à glicose, sendo o diabete uma das principais

causas de morte que afeta principalmente a população feminina. Do mesmo modo, destaca-se o aumento da taxa de diagnósticos em mulheres no período fértil e na gestação nas últimas décadas, convertendo-se no reflexo do crescimento populacional e da obesidade (Brasil, 2019b).

Entretanto, é notório que ao decorrer dos anos às mulheres decidam engravidar tardiamente, isso se dá pelo aumento do nível de escolaridade e precipuamente por dedicar-se a carreira profissional e as exigências dos contratantes. Gozzo (2023) afirma que adiar a maternidade para mais de 35 anos contribui para o surgimento de diversas comorbidades e consequências para a saúde materna, visto que o corpo não está mais na idade considerada ideal (20 a 29 anos) para concepção.

Outro fato, é que a exposição ao álcool durante o período gestacional também traz diversas consequências maternas, sobretudo, no desenvolvimento fetal, elencando riscos de aborto e restrições no crescimento embrião-fetal. Identicamente, o tabaco afeta negativamente para vida de ambos, tanto com anormalidades placentárias e prematuridade quanto para a redução da função pulmonar. Da mesma maneira, o histórico familiar de DMG, obesidade e aumento excessivo de peso durante a gestação também contribui para o surgimento da hiperglicemia (Pavesi et al. 2023; Souza; Iser; Malta, 2023).

Já para McLannen *et al.* (2022), mulheres obesas gestantes possuem um risco quatro vezes maior de desenvolver DMG do que as grávidas com peso adequado. Outros desfechos adversos maternos e neonatais encontrados em adição aos supracitados, referem-se a: bebê natimorto, morte perinatal, lesão cerebral hipóxica, fraturas e paralisias nervosas, além de mães com doenças cardiovasculares e acidente vascular encefálico. Com tal característica, analisou-se que metade das mulheres com complicações em razão de DMG, desenvolverá diabetes do tipo 2 cinco anos após a gravidez.

Segundo Vasile *et al.* (2021), em concordância com Brasil (2022b), é imprescindível que no início da gravidez ou por volta da 24^a a 28^a semana de IG o profissional de saúde identifique os fatores de risco (FR) (Quadro 4) para o surgimento de DMG, utilizando os critérios clássicos para o diagnóstico de DM (Quadro 5) (Brasil, 2019b).

Quadro 4. Principais fatores de risco para o desenvolvimento de DMG.

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO
idade > 40 anos, obesidade, história pessoal de DMG ou parto de bebê macrossômico, primeiros parentes com DM, história pessoal de síndrome dos ovários policísticos, alguns medicamentos (corticosteróides,

antipsicóticos), nascimentos múltiplos e raça (asiáticos, do Oriente Médio, afro-americanos e das ilhas do Pacífico)

Fonte: Vasile *et al.* (2021).

Quanto aos tipos, a OMS classifica o DM em: **(1) DMG:** detectado pela primeira vez durante a gestação onde os níveis glicêmicos não caracterizam a doença estabelecida anteriormente e **(2) OVERT DIABETES:** gestante que não tinha a enfermidade, mas que teve o diagnóstico durante a gravidez por valores glicêmicos que indicam a doença já estabelecida (Brasil, 2019b).

Com os valores entre 92 e 125 mg/dL pela glicemia de jejum, o profissional de saúde pode diagnosticar DMG e iniciar o tratamento. Se estiver ≥ 126 mg/dL, a gestante apresenta uma *overt diabetes*. Por outro lado, resultados inferiores a 92 mg/dL devem ser investigados e dar sequência com o teste de tolerância oral à glicose com 75g de glicose (TOTG-75g). O diagnóstico de DMG pode ser estabelecido com pelo menos um exame ≥ 92 e < 126 mg/dL (jejum) e TOTG-15g ≥ 180 mg/dL (após 1h) e ≥ 153 e < 200 mg/dL (após 2h) (Zajdenverg *et al.* 2022a; Brasil, 2019d).

Quadro 5. Métodos diagnósticos.

TESTE	NORMAL	DMG	OVERT DIABETES
Glicemia em jejum	< 92 mg/dL	≥ 92 e ≤ 125 mg/dL	≥ 126 mg/dL
Glicemia ao acaso	Não se aplica	Não se aplica	≥ 200 mg/dL
AÇÃO	Solicitar TOTG-75g na 24-28 sem.	Iniciar tratamento	Iniciar tratamento
TOTG-75g			
TEMPO	NORMAL	DMG	OVERT DIABETES
Jejum	≥ 92 e < 126 mg/dL	92 a 125 mg/dL	≥ 126 mg/dL
Em 1 hora	≥ 180 mg/dL	≥ 180 mg/dL	-----
Em 2 horas	≥ 153 e < 200 mg/dL	153 a 199 mg/dL	Após a 24ª semana ≥ 200 mg/dL

Fonte: Adaptado de: Zajdenverg *et al.* 2022a

Já a hemoglobina glicada (HbA1c) em gestantes sem diagnóstico estabelecido pode ser considerada um importante objeto de identificação para *overt diabetes* ou FR para DMG. É considerado valor normal de HbA1c $< 5,7\%$, DM estabelecida quando $\geq 6,5\%$ e risco aumentado $\geq 5,7$ e $\leq 6,4\%$ (Zajdenverg *et al.* 2022a).

Segundo Zajdenverg et al. 2022a:

“O valor de HbA1c entre 5,7% e 6,4% no primeiro trimestre é importante fator de risco para o diagnóstico de DMG. Níveis de HbA1c \geq 5.7% têm elevada especificidade diagnóstica (95%–98,4%). Entretanto, devido à baixa sensibilidade (14,5%-21%) não é considerado um método ideal de rastreamento do DMG”.

A análise da literatura revela a importância da intervenção multiprofissional na gestão do DMG. A equipe multiprofissional, composta por endocrinologistas, obstetras, nutricionistas, fisioterapeutas e outros profissionais, é fundamental para prescrever e monitorar a atividade física, garantindo uma abordagem holística e integrada (Harisson *et al.* 2020).

Como apontou o estudo de Desai *et al.* (2021), a nutrição é um dos principais fatores relacionados ao estilo de vida que influencia diretamente o desenvolvimento do feto e o início de sua vida, alusivos à desnutrição ou a supernutrição, que poderiam ser evitadas caso as gestantes tivessem aconselhamento adequado durante o pré-natal e seguissem uma boa qualidade de vida e uma dieta que não fossem tão ruim.

Como mencionado por Maindal *et al.* (2021), em concordância com Desai *et al.* (2021), muitas mulheres não seguem as recomendações médicas adequadamente para uma dieta saudável, prática regular de exercícios físicos (PREF) e outros comportamentos que possam ser adotados durante a gravidez. Posteriormente, outras evidências analisadas retratam que os cuidados também devem se estender para o período pós-parto, tendo em vista que às puérperas enfrentam diversas barreiras que impossibilitam uma vida saudável com PREF, devido à vida cotidiana com o bebê e principalmente às genitoras que não possuem rede de apoio.

De acordo com Ural *et al.* (2020):

“Intervenções não farmacológicas e farmacológicas são usadas para tratar diabetes gestacional. Atualmente, o aconselhamento dietético e de estilo de vida é a primeira linha de tratamento para mulheres com DMG”.

Assim, a equipe multiprofissional desempenha um papel essencial na gestão do DMG, especialmente quando se trata de prescrever e monitorar a atividade física. A complexidade da enfermidade exige uma abordagem holística que vai além do simples controle glicêmico, envolvendo a consideração de múltiplos aspectos da saúde da gestante e do desenvolvimento fetal (Harrison *et al.* 2019).

A prescrição de exercícios físicos para gestantes com DMG, é uma questão complexa que

deve ser promovida por uma equipe multiprofissional e que envolve a consideração de múltiplos fatores para garantir a saúde e a segurança tanto da mãe quanto do bebê. O exercício físico é reconhecido por suas múltiplas contribuições positivas para o controle glicêmico, que é crucial para reduzir as complicações associadas (Desai *et al.* 2021; Harrison *et al.* 2019).

Estudos demonstram que a prática regular de atividade física, realizada em intensidade moderada por 30 minutos na maioria dos dias da semana, é uma intervenção adjuvante segura e eficaz. Esta abordagem não apenas melhora a sensibilidade à insulina e o metabolismo da glicose, mas também ajuda a mitigar o risco de condições adversas. Entretanto, fatores como barreiras psicossociais, logísticas e educacionais podem impactar significativamente a disposição das mulheres para se engajar em exercícios físicos regulares (Harrison *et al.* 2019).

CONCLUSÃO

A revisão integrativa conduzida confirma que a prática regular de atividade física é uma intervenção adjuvante valiosa para o DMG e ressalta a importância de uma abordagem holística e coordenada no pré-natal. A colaboração entre diferentes especialistas e a personalização das recomendações de cuidado são fundamentais para melhorar a adesão e, conseqüentemente, os resultados perinatais.

A integração de cuidados multidisciplinares e a implementação de estratégias personalizadas de manejo do DMG são indispensáveis para promover uma gestação saudável e reduzir os riscos associados. O fortalecimento das práticas de orientação e suporte às gestantes pode levar a melhorias significativas na saúde materno-fetal, destacando a importância contínua de pesquisas e inovações nas abordagens de cuidado para esta condição.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Gravidez**. 2022a. Brasília, DF. Acesso em: 04 de maio de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Pré-natal**. 2023. Brasília, DF. Acesso em: 04 de maio de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. Manual de gestação de alto risco [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2022b. 692 p. : il.

BRASIL. Organização Pan-Americana da Saúde. Ministério da Saúde. Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Sociedade Brasileira de Diabetes. **Tratamento do diabetes mellitus gestacional no Brasil**. Brasília, DF: OPA, 2019a.

BRASIL. Organização Pan-Americana da Saúde. Ministério da Saúde. Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Sociedade Brasileira de Diabetes. **Diabetes gestacional: Dia Mundial do Diabetes reforça a importância do controle da glicemia na gestação.** Brasília, DF: OPA, 2019b.

DESAI, Dipika *et al.* Studies to Improve Perinatal Health through Diet and Lifestyle among South Asian Women Living in Canada: a brief history and future research directions. **Nutrients**, [S.L.], v. 13, n. 9, p. 2932, 24 ago. 2021. MDPI AG.

GOZZO, D. **Planejamento familiar e maternidade tardia no Brasil: gestação de alto risco a partir dos 35 anos.** Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário, v. 12, n. 1, p. 69–80, 2023.

HARRISON, Anne L *et al.* **Women with gestational diabetes mellitus want clear and practical messages from credible sources about physical activity during pregnancy: a qualitative study.** Journal Of Physiotherapy, [S.L.], v. 65, n. 1, p. 37-42, jan. 2019. Elsevier BV.

JENSEN, N. H. *et al.* **Health promotion intervention among women with recent gestational diabetes mellitus: penetration, participation, and baseline findings from the Face-it randomized controlled trial.** BMJ open diabetes research & care, v. 11, n. 5, p. e003529, 2023.

MAINDAL, Helle Terkildsen *et al.* **Systematically developing a family-based health promotion intervention for women with prior gestational diabetes based on evidence, theory and co-production: the face-it study.** BMC Public Health, [S.L.], v. 21, n. 1, p. 1-10, 3 set. 2021. Springer Science and Business Media LLC.

MCLENNAN, Niamh-Maire *et al.* **ENDOCRINOLOGY IN PREGNANCY: targeting metabolic health promotion to optimise maternal and offspring health.** European Journal Of Endocrinology, [S.L.], v. 186, n. 6, p. 113-126, 1 jun. 2022. Oxford University Press (OUP).

MIRANDA, V. I. A. *et al.* **Iron salt supplementation during gestation and gestational diabetes mellitus.** Revista de saúde pública, v. 57, n. 1, p. 71, 2023.

PAVESI, E. *et al.* **Influence of alcohol and tobacco consumption on maternal and perinatal outcomes of puerperal women attended at the Brazilian National Health System.** Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, v. 23, 2023.

SOUZA, C. M.; ISER, B. M.; MALTA, D. C. **Diabetes gestacional autorreferido - uma análise da Pesquisa Nacional de Saúde.** Cadernos saúde coletiva, v. 31, n. 3, 2023.

URAL, Asli *et al.* **The effect of health-promoting lifestyle education program provided to women with gestational diabetes mellitus on maternal and neonatal health: a randomized controlled trial.** Psychology, Health & Medicine, [S.L.], v. 26, n. 6, p. 657-670, 11 dez. 2020. Informa UK Limited.

VASILE, Flavia Cristina *et al.* **An Update of Medical Nutrition Therapy in Gestational Diabetes Mellitus.** Journal Of Diabetes Research, [S.L.], v. 2021, p. 1-10, 18 nov. 2021. Hindawi Limited.

ZAJDENVERG, L. *et al.* **Planejamento, metas e monitorização do diabetes durante a gestação.** Em: Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes. [s.l.] Conectando Pessoas, 2022b.

ZAJDENVERG, L. *et al.* **Rastreamento e diagnóstico da hiperglicemia na gestação.** Em: Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes. [s.l.] Conectando Pessoas, 2022a.